

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7535482>
УДК 66.092.147.3

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ БЕНЗИНА НА МОРДЕНИТЕ МОДИФИЦИРОВАННОМ Fe₂O₃

А.А. Юсифзаде,

к.т.н., доц. кафедры нефтехимическая технология и промышленная
экология

Б.А. Бабаев,

магистр кафедры нефтехимическая технология и промышленная
экология,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности,

Республика Азербайджан, г. Баку

Аннотация: Каталитический пиролиз фракции 68-135°C из смеси Азербайджанских нефтей на Fe₂O₃ позволил увеличить выход этилена и пропилена по сравнению с термическим пиролизом. В качестве катализатора, мы использовали Fe₂O₃, нанесенный на морденит (г. Нахичевань) методом пропитки. Каталитический и термический пиролиз проводился при температуре 650 °С. Время пребывания сырья в реакторе 15 сек. В результате количество газа повысилось на 10,2 % мас., количество непредельных углеводородов на 4 % мас; повысился выход этилена и пропилена.

Ключевые слова: пиролиз, бензин, морденит, этилен, пропилен, смола пиролиза

CATALYTIC PYROLYSIS OF GASOLINE ON MORDENITE MODIFIED WITH Fe_2O_3

A.A. Yusifzade,

Ph.D., Assoc. Department of Petrochemical Technology and Industrial
Ecology

B.A. Babaev,

Master of the Department of Petrochemical Technology and Industrial
Ecology,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Republic of Azerbaijan, Baku

Annotation: Catalytic pyrolysis of fraction 68-135°C from a mixture of Azerbaijani oils on Fe_2O_3 allowed to increase the yield of ethylene and propylene compared to thermal pyrolysis. As a catalyst, we used Fe_2O_3 deposited on mordenite (Nakhichevan) by impregnation. Catalytic and thermal pyrolysis was carried out at a temperature of 650 °C. The residence time of the raw material in the reactor is 15 sec. As a result, the amount of gas increased by 10.2 % wt., the amount of unsaturated hydrocarbons by 4 % wt; the yield of ethylene and propylene increased.

Keywords: pyrolysis, gasoline, mordenite, ethylene, propylene, pyrolysis resin

Введение.

В Азербайджане и за рубежом усиливается внимание к исследованиям каталитических процессов в нефтепереработке. В первую очередь это связано с процессами получения низших олефинов $C_2 - C_4$, использующихся в процессах алкилирования, при производстве каучука, полимеров, пластических масс (1).

В настоящее время получают этилен и пропилен в процессе печного термического пиролиза. Эффективность пиролиза может быть повышена применением каталитического пиролиза (2).

При проведении каталитического пиролиза снижается температура, что уменьшает энергозатраты и подавляет побочные реакции [1-5].

В пиролизе используются самые разные катализаторы: металлы, их оксиды и соли, керамика, цеолиты и пр. Катализаторы должны иметь высокую стабильность, низкую коксуемость и регенерацию (3). Эти свойства зависят и от носителя, и от активного компонента.

Экспериментальная часть.

В качестве сырья нами взята фракция 68-135°C из смеси Азербайджанских нефтей, свойства которой даны в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства фракции 68-135 °С

Показатели	Фракция 68-135 °С
Плотность ρ_4^{20} , кг/ м ³	746,2
Содержание, % масс	
А) парафино-нафтеновых углевод.	89,1
Б) ароматических	10,85
В) непредельных	0,021
Г) серы	0,029
Октановое число	57

В качестве катализатора мы использовали Fe_2O_3 , нанесенный на морденит (г. Нахичевань), который имел следующий состав: SiO_2 – 72,08 % мас., Al_2O_3 – 12,18 %, Fe_2O_3 – 0,95 %, CaO – 0,86 %, SrO – 0,12 %, K_2O – 2,09 %, Na_2O – 1,04 %, H_2O – 10,68 % (4). Fe_2O_3 наносился на морденит в виде соли $Fe(NO_3)_3$ и прокаливался. В таблице 2 даны составы для покрытия на морденита в расчете на 10 гр морденита.

Таблица 2 – Составы для покрытия морденита

Соли	Составы для покрытия	Продукты термического распада
$Fe(NO_3)_3$	0,7мл2Нраствор $Fe(NO_3)_3$ + 10 мл H_2O + 10 мл C_2H_5OH	Fe_2O_3
	2,8 мл 2Н раствора $Fe(NO_3)_3$ + 20 мл H_2O	Fe_2O_3

Раствор $Fe(NO_3)_3$ наносился на морденит. После испарения растворителя при комнатной температуре морденит с нанесенной

солью выдерживалась два часа в муфельной печи при температуре 200°C и 2 часа при 600°C .

Эксперименты проводились на лабораторной установке, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки процесса термического и каталитического пиролиза

(1 – сырьевая бюретка; 2 – кранники; 3 – аллонж, 4 – накладка асбестовая; 5 – электрическая печь; 6 – реактор; 7 – насадка; 8 – реакционная зона; 9 – термопара; 10 – потенциометр; 11 – терморегулятор; 12 – холодильник; 13 – колба приемная; 14 – колба промежуточная; 15 – абсорбер; 16 – отвод газового счетчика; 17 – зажим средний; 18 – газовый счетчик; 19 – байпас входа газа; 19а – байпас выхода газа; 20 – зажим крайний; 21 – пикнометр газовый; 22 – кран пикнометра; 22а – кран пикнометра)

Термический и каталитический пиролиз проводился при температуре 650°C . В таблице 3 даны материальные балансы обоих процессов.

Таблица 3 – Материальный баланс термического и каталитического пиролиза

Компоненты	Термический пиролиз	Каталитический пиролиз
Взято		
Фракция 68-135°C	100,0	100,0
Итого	100,0	100,0
Получено		
Газ	67,9	78,1
Легкая смола	23,7	16,38
Тяжелая смола	8,05	5,1
Кокс + потери	0,35	0,42

На рисунке 2 представлен выход этилена и пропилена при термическом и каталитическом крекинге в зависимости от температуры.

Рисунок 2 – Зависимость выхода этилена и пропилена от температуры (1 – Выход этилена в термическом пиролизе; 2 – Выход пропилена в термическом пиролизе; 1' – Выход этилена в каталитическом пиролизе; 2' – Выход пропилена в каталитическом пиролизе)

На рисунке 3 представлена зависимость выхода этилена и пропилена от времени контакта при температуре 650°C.

Рисунок 3 – Зависимость выхода этилена и пропилена от времени контакта при каталитическом пиролизе

Как видно из приведенных данных при каталитическом пиролизе выход этилена и пропилена больше, чем при термическом, выход газа также выше [6-8].

В таблице 4 показан состав газа при термическом и каталитическом пиролизе при температуре 650°C и времени контакта 15 сек.

Таблица 4 – Состав газа при термическом и каталитическом пиролизе

Компоненты	Термический пиролиз	Каталитический пиролиз
Выход на процесс, % масс, в том числе:	67,9	78,1
А) водород	0,65	0,21
Б) метан	9,6	12,1
С) $C_2H_6 + C_3H_8$	5,9	10,0
Д) этилен	29,2	31,8
Е) пропилен	16,9	17,5
Ф) $C_4H_8 + C_4H_6$	5,65	6,49
Σ неопределенных	51,75	55,79

Характеристика жидких продуктов термического и каталитического пиролиза дана в таблице 5 при температуре 650°C и времени контакта 15 сек.

Таблица 5 – Характеристика жидких продуктов

Компоненты	Термический пиролиз	Каталитический пиролиз
Легкая смола		
А) выход на процесс, %	23,7	16,38
Б) парафино-нафтеновые и непредельные	11,4	9,98
В) Бензол		2,6
Г) Арены C ₇ -C ₉	6,9	3,8
	5,4	
Тяжелая смола		
А) выход на процесс, % мас.	8,05	5.1
Б) парафино-нафтеновые углеводороды	4,6	1.4
В) ароматические углеводороды	2,8	1.6
Г) смолы	0,4	0.9
Д) асфальтены	0,25	1.2

Выводы.

Мы предлагаем проводить каталитический пиролиз при 650°C, что почти на 200 °С меньше, чем термический. При этом выход газа на 10,2 % больше и выход этилена и пропилена также выше, чем при термическом пиролизе.

Список литературы

- [1] Shec, A. Sayari, Light Alkane Dehydrogenation over Mesoporous Cu_2O_3/Al_2O_3 Catalyst-Applied Catalysis – A: General, – 2010. V. 389. N1-2. 155-164 p.
- [2] Вылубкова И.О., Долматов Л.В. Современное состояние и перспективы развития нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России / И.О. Вылубкова, Л.В. Долматов // Башкирский химический журнал. – 2008. Т. 16. N2. 99-101 с.
- [3] Романовский Б.В. Основы катализа: учебное пособие / Б.В. Романовский – М. Бином, Лаборатория знаний, 2014. 172 с.

[4] Юсиф-Заде А.А. Термический и каталитический пиролиз фракции 130-230°C из смеси азербайджанских нефтей – экоэнергетика / А.А. Юсиф-Заде, О. Техранзаде – Баку, 2017. N4. 92-96 с.

[5] Влияние состава морденитсодержащих катализаторов на пиролиз углеводородного сырья / З.Г. Зулфугаров, Э.Б. Шарифова и др. // Нефтехимия. – 1983. Т. 23. № 5. 641 с.

[6] Новые Гетерогенно-каталитические методы конверсии лигноцеллюлозной биомассы в химические продукты / Б.Н. Кузнецов и др. // Изв.АН Сер.хим. – 2013. N7. 1493-1503 с.

[7] Murphy B.m,XuB. Foundational technique for catalyst design in the upgrading of biomass-derived multifunctional molecules – Prog.Energy Combust. Sci – 2018. V.67. 1-30 p.

[8] Дадаева Г.Ч. Пиролиз фракции 130-230°C в присутствии цеолитсодержащих катализаторов / Г.Ч. Дадаева, А.А. Юсиф-Заде // Экоэнергетика – 2018. N2. 22-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shec, A. Sayari, Light Alkane Dehydrogenation over Mesoporous Cu₂O₃/Al₂O₃ Catalyst-Applied Catalysis – A: General, – 2010. V. 389. N1-2. 155-164 p.

[2] Vylubkova I.O., Dolmatov L.V. Current state and prospects for the development of the oil and oil refining industry in Russia / I.O. Vylubkova, L.V. Dolmatov // Bashkir Chemical Journal. – 2008. Vol. 16. N2. 99-101 p.

[3] Romanovsky B.V. Fundamentals of catalysis: textbook / B.V. Romanovsky – M. Binom, Knowledge Laboratory, 2014. 172 p.

[4] Yusif-Zade A.A. Thermal and catalytic pyrolysis of fraction 130-230°C from a mixture of Azerbaijani oils – eco-energy / A.A. Yusif-Zade, O. Tehranzade – Baku, 2017. N4. 92-96 p.

[5] Influence of the composition of mordenite-containing catalysts on the pyrolysis of hydrocarbon raw materials / Z.G. Zulfugarov, E.B. Sharifova and others // Petrochemistry. – 1983. V. 23. No. 5. 641 p.

[6] New heterogeneous catalytic methods for the conversion of lignocellulosic biomass into chemical products / B.N. Kuznetsov et al., Izv.AN Ser.khim. – 2013. N7. 1493-1503 p.

[7] Murphy B.m,XuB. Foundational technique for catalyst design in the upgrading of biomass-derived multifunctional molecules – Prog.Energy Combust. Sci – 2018. V.67. 1-30 p.

[8] Dadaeva G.Ch. Pyrolysis of fraction 130-230°C in the presence of zeolite-containing catalysts / G.Ch. Dadaeva, A.A. Yusif-Zade // Ecoenergy – 2018. N2. 22-25 p.

© А.А. Юсифзаде, Б.А. Бабаев, 2022

Поступила в редакцию 08.12.2022

Принята к публикации 29.12.2022

Для цитирования:

Юсифзаде А.А., Бабаев Б.А. Каталитический пиролиз бензина на мордените модифицированном FE_2O_3 // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-5(24). С. 22-30. URL: <https://ip-journal.ru/>